

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

TALABALARNI INTELLEKTUAL FAOLIYATGA TAYYORLASHDA IJTIMOYIY SHERIKCHILIKNING PEDAGOGIK VA METODIK ASOSLARI

Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li
 Farg'ona davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlash jarayonida pedagogik ijtimoiy sherikchilikning metodik vazifalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Unda oliy ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish sektori va jamoat institutlari o'rtasidagi hamkorlikning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, intellektual salohiyatni rivojlantirishda hamkorlik muhiti, refleksiya, innovatsion topshiriqlar va amaliy integratsiyaning metodik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, ijtimoiy sherikchilik, pedagogik imkoniyatlar, metodik vazifalar, innovatsion ta'lim.

Abstract: The article analyzes the methodological tasks of pedagogical social partnership in preparing students for intellectual activity. It highlights the theoretical and practical aspects of cooperation between higher education institutions, the industrial sector, and social organizations. Special emphasis is placed on the methodological significance of cooperative learning environments, reflection, innovative tasks, and practical integration in fostering students' intellectual capacity.

Key words: intellectual capacity, social partnership, pedagogical opportunities, methodological tasks, innovative education.

Аннотация: В статье рассматриваются методические задачи педагогического социального партнёрства в процессе подготовки студентов к интеллектуальной деятельности. Анализируются теоретические и практические аспекты сотрудничества между высшими учебными заведениями, производственным сектором и общественными институтами. Особое внимание уделено значению среды сотрудничества, рефлексии, инновационных заданий и практической интеграции в формировании интеллектуального потенциала студентов.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, социальное партнёрство, педагогические возможности, методические задачи, инновационное образование.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari tobora chuqurlashib borayotgan hozirgi davrda oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri talabalarni intellektual jihatdan rivojlantirish va ularni mustaqil hayotga tayyorlashdir. Intellektual salohiyatning yuksalishi nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki talabalarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, ijodiy qarash hamda yangicha g'oyalarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois ta'lim jarayonida ijtimoiy sherikchilik tamoyillariga asoslangan pedagogik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagogik ijtimoiy sherikchilik oliy ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish sektori, davlat va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik bo'lib, uning natijasida talabalar real hayotiy jarayonlarga yaqinlashadi, kasbiy tajribaga ega bo'ladi va intellektual imkoniyatlarini kengaytiradi. Mazkur tamoyillar asosida shakllanadigan metodik imkoniyatlar ta'lim sifatini oshirish va talabalarda raqobatbardoshlik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal etishga yo'naltirish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Bu jarayonda nafaqat oliy ta'lim muassasalari, balki ijtimoiy sheriklar – ota-onalar, ish beruvchilar, mahalliy hamjamiyatlar hamda nodavlat tashkilotlar ham faol ishtirok etishi zarur. Ijtimoiy sheriklik asosida olib boriladigan pedagogik hamkorlik talabalarning intellektual faoliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sheriklikning pedagogik va metodik asoslarini chuqur o'rganish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish dolzarb ilmiy-uslubiy muammo hisoblanadi.

XXI asrda ta'lim jarayonida ijtimoiy sherikchilik tamoyillariga asoslangan pedagogik yondashuv talabalarni yuqori darajadagi tafakkur kompetensiyalariga ega bo'lishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunday yondashuv ularni an'anaviy fikrlash chegaralaridan chiqarib, ijodiy, mantiqiy va produktiv tafakkurga yo'naltiradi. Shu jara-

yonda intellektual faoliyatni rivojlantirish uchun ta'lim tizimiga integratsiyalash mumkin bo'lgan muhim imkoniyatlardan biri – rivojlanish jarayonlarini monitoring qilish tizimini ishlab chiqish va uni tatbiq etish, shuningdek, qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'limiy maqsadlarni aniq belgilash hamda loyihalashtirish. Bunda ta'lim jarayonida davlat boshqaruv organlari, mahalliy hokimiyat, jamoat tashkilotlari, oilalar va boshqa manfaatdor tomonlarning hamkorligini ta'minlash, ularning huquq va manfaatlarini muhofaza qilishning samarali strategiyalarini joriy etish zarur.

Ta'lim sohasida turli manfaatdor tomonlarning ehtiyojlari va talablarini muvozanatlashtirish, talabalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy sherikchilik asosida faol hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali kutilgan natijalarga erishish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari ta'lim jarayonida ijtimoiy sherikchilik va kooperatsiyaning ahamiyatini ilmiy asosda yoritadi. Jumladan, D.B. Miller ijtimoiy kooperatsiya jarayonida umumiy maqsadning mavjudligi hamda guruh a'zolari o'rtasida vazifalarning taqsimlanishi samaradorlikni ta'minlashini ta'kidlaydi. M.A. Mey va L.U. Dub ham kooperativ ta'lim jarayonida ishtirokchilar o'rtasida umumiy maqsad bilan bir qatorda o'zaro do'stona munosabatlarni shakllantirish muhimligini alohida qayd etadilar. M. Midning fikricha, ijtimoiy sherikchilik asosidagi faoliyatda umumiy obyektga erishish jarayoni yuzaga chiqadi, raqobat sharoitida esa talaba o'z faoliyatini individual tarzda natijaga yo'naltiradi.

Ta'lim jarayonida ijtimoiy sherikchilikning kollektiv formatini rivojlantirish borasida D.V. Johnson va R.T. Johnsonlar talabalar faoliyatini kichik guruhlarda muvofiqlashtirish zarurligini asoslab berganlar. D. De Friz va K. Edwards esa o'quv faoliyatini jamoaviy hamkorlik asosida tashkil etishda o'yin metodologiyalaridan foydalanishni taklif etadilar. S. Sharan va Y. Sharan talabalarning qiziqishlari asosida ularni guruhlarga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan bo'lsalar, R.E. Slavin o'quv jarayonida talabalarni kichik jamoalarga ajratish va o'quv materialini hamkorlik asosida o'zlashtirish metodikasini ishlab chiqqan. E. Aronsonning konsepsiyalarida esa talabalar o'zaro hamkorlikda o'z vazifasining bir qismini bajarish bilan birga, boshqa guruh a'zolariga yordam berishi, bilimlarni bir-biriga izohlashi hamda umumiy maqsadga erishishda faol ishtirok etishi zarurligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, ijtimoiy sherikchilik tamoyillariga asoslangan pedagogik yondashuvlar, konstruktivizm nazariyasi, faoliyat yondashuvi hamda kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Tadqiqotda talabalarning intellektual faoliyatini rivojlantirish va ularni ijtimoiy sherikchilik asosida tayyorlash jarayonining pedagogik hamda metodik mexanizmlarini aniqlash, nazariy asoslarini shakllantirish va amaliyotda qo'llash yo'llarini belgilash bosh maqsad etib olindi. Tadqiqotda dialektik yondashuv asosida ijtimoiy sherikchilik tizimining ta'limdagi o'rni, uning talabalarning intellektual salohiyatiga ta'siri, pedagogik jarayondagi o'zaro aloqalar dinamikasi hamda metodik imkoniyatlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqotda sistemali yondashuv asosida oliy ta'lim muassasasi, ishlab chiqarish sektori, mahalliy hamjamiyat va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik tizimi yaxlit ijtimoiy-pedagogik muhit sifatida o'rganildi.

Tadqiqot usullari sifatida nazariy-tahliliy usullar (mavzuga oid falsafiy, psixologik, pedagogik va metodik manbalar, xorijiy hamda mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari o'rganildi, ijtimoiy sherikchilik, intellektual salohiyat, innovatsion ta'lim konsepsiyalariga oid ilmiy qarashlar tahlil qilindi), tizimli tahlil va sintez usuli (pedagogik ijtimoiy sherikchilik tamoyillari asosida talabalarning intellektual faoliyatini shakllantirish jarayonidagi komponentlar – maqsad, mazmun, shakl, metod, vosita va natija o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi), empirik usullar (pedagogik kuzatish, suhbat, anketa so'rovi, intervyu, tajriba-sinov ishlari orqali oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy sherikchilik tamoyillarining qo'llanish samaradorligi aniqlashtirildi), hamda statistik tahlil usuli (tajriba-sinov natijalari asosida olingan ma'lumotlar matematik-statistik qayta ishlovdan o'tkazilib, jadval va diagrammalar yordamida natijalar tahlil qilindi) qo'llanildi.

- **Tadqiqot obyekti** – oliy ta'lim muassasalarida talabalarning intellektual faoliyatini rivojlantirish jarayoni;
- **Tadqiqot predmeti** – talabalarning intellektual faoliyatini ijtimoiy sherikchilik tamoyillari asosida tashkil etishning pedagogik va metodik asoslari;
- **Tadqiqot maqsadi** – talabalarning intellektual faoliyatini rivojlantirishda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik imkoniyatlari hamda metodik mexanizmlarini asoslash va amaliyotda tatbiq etish yo'llarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida ijtimoiy sherikchilikning nazariy-metodologik asoslarini pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish, talabalarning intellektual faoliyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pedagogik omillarni aniqlash, pedagogik ijtimoiy sherikchilik asosida intellektual faoliyatni rivojlantirish modelini ishlab chiqish, metodik tavsiyalar, refleksiya va innovatsion topshiriqlarga asoslangan amaliy yo'nalishlarni ishlab chiqish hamda taklif etilgan modelning samaradorligini tajriba-sinov asosida baholash belgilandi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda talabalarning intellektual faoliyatini rivojlantirishda ijtimoiy sherikchilik tamoyillari bir butun pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqildi, ijtimoiy sheriklar – o'qituvchi, talabalar, ota-onalar, ish beruvchilar va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari aniqlashtirildi, metodik vazifalarning mazmuni hamda ularning integrativ ta'sir doirasi asoslandi. Tadqiqot bazasi sifatida Toshkent davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabalar ishtirokidagi kuzatuvlar hamda tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda qo'llash uchun mo'ljallangan metodik tavsiyalar va model asosida tizimlashtirildi hamda oliy ta'lim jarayonida ijtimoiy sherikchilikning amaliy ahamiyatini isbotlab berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonini ijtimoiy sherikchilik asosida tashkil etish oliy ta'lim amaliyotida sezilarli ijobiy natijalarni keltirib chiqaradi. Xususan, bunday yondashuv ta'lim mazmunini boyitadi, sifatini oshiradi hamda talabalarni intellektual, axloqiy va kasbiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, talabalar mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, tahliliy tafakkur va intellektual faollikni rivojlantirish orqali jamiyatda faol pozitsiyani egallashga tayyorlanadilar. Shu nuqtai nazardan, pedagogik ijtimoiy sherikchilikning metodik vazifalari – hamkorlik muhiti yaratish, refleksiya va o'zaro tahlilni tashkil etish, innovatsion topshiriqlardan foydalanish hamda amaliy integratsiyani ta'minlash – talabalarning intellektual faoliyatga tayyorlanishida muhim o'rin tutadi. Pedagogik ijtimoiy sherikchilikning metodik imkoniyatlari o'z mohiyatiga ko'ra talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda kompleks, tizimli va ko'p qirrali ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonning samaradorligi, avvalo, metodik vazifalarning to'g'ri belgilanishi, ularning didaktik asoslar bilan uyg'unlashuvi va amaliyotda real tatbiq etilishiga bog'liqdir. Talabalarning intellektual faoliyatga tayyorlanishida hamkorlik muhiti markaziy o'rin tutadi. Guruhli ishlash, o'zaro fikr almashish, jamoaviy qaror qabul qilish, bir-birining fikrini tinglash va baholash jarayonlari talabalarni shunchaki bilim qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Hamkorlik muhiti shaxslararo muloqotni kuchaytiradi, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat va o'zaro hurmat kabi insoniy fazilatlarini shakllantiradi. Bunday jarayon davomida talabalar ijtimoiy ko'nikmalar, jamoada faoliyat yuritish madaniyati, liderlik qobiliyatlari va konfliktlarni konstruktiv hal etish malakasini egallaydilar.

Hamkorlik muhiti ta'limda demokratik tamoyillarni, ya'ni o'zaro tenglik va ishtirokchilikni mustahkamlab, shaxsiy hamda jamoaviy muvaffaqiyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytiradi. Natijada talabalar bilimni passiv o'zlashtiruvchilar emas, balki uni yaratishda faol ishtirok etuvchi subyektlarga aylanadilar. Talabalarning intellektual salohiyatini oshirishda refleksiya faoliyati markaziy metodik ahamiyat kasb etadi. Refleksiya – bu shaxsning o'z faoliyatini, fikrlarini, qarorlarini ongli tahlil qilishi va baholashi jarayonidir. O'z-o'zini tahlil qilish orqali talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini anglaydi, bilimdagi bo'shliqlarni to'ldiradi, o'z ustida ishlash yo'nalishlarini belgilaydi. Shu bilan birga, o'zaro baholash jarayoni jamoada mas'uliyat hissini oshiradi, har bir ishtirokchining fikriga hurmat bilan yondashish va tanqidni konstruktiv tarzda qabul qilish madaniyatini rivojlantiradi. Bu esa talabalarda tanqidiy tafakkurni, mantiqiy fikrlashni, dalillarga asoslangan qaror qabul qilishni, shuningdek, o'z nuqtai nazarini asoslab berish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada refleksiya va o'zaro tahlil jarayonlari ta'limni shunchaki axborot uzatish emas, balki chuqur o'zlashtirish va tafakkurni faollashtirish vositasiga aylantiradi. Ijodiy tafakkur va intellektual faollikni rivojlantirishda innovatsion topshiriqlar muhim o'rin tutadi. Bunday topshiriqlar talabalarda noodatij fikrlashni rag'batlantiradi, ularni yangi g'oyalar izlashga, muammolarni turli nuqtai nazardan tahlil etishga va mustaqil yechim topishga yo'naltiradi. Masalan, loyiha asosida o'qitish, "case study" (vaziyatli tahlil), "brainstorming" (aql hujumi), simulyatsiya va rolikli o'yinlar kabi metodlar ijodiy yondashuvni kuchaytiradi. Innovatsion topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar o'z bilimlarini real vaziyatlarda qo'llaydi, natijada ularning intellektual moslashuvchanligi, tashabbuskorligi va strategik fikrlashi rivojlanadi.

Bunday topshiriqlar shuningdek, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va zamonaviy pedagogik platformalardan foydalanishni o'z ichiga olgan holda talabalarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Nazariya va amaliyot uyg'unligi pedagogik ijtimoiy sherikchilikning eng muhim natijalaridan biridir. Amaliy faoliyat bilan integratsiya talabalarga o'z nazariy bilimlarini real sharoitlarda sinab ko'rish, tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Ishlab chiqarish amaliyotlari, startap loyihalar, ijtimoiy tashabbuslar, mahalliy hamjamiyatdagi xizmatlar yoki volontyorlik faoliyati orqali talabalar nafaqat kasbiy tajriba orttiradilar, balki ijtimoiy mas'uliyat, tashabbuskorlik va jamoaga foyda keltirish motivatsiyasini ham shakllantiradilar. Amaliy inte-

gratsiya jarayoni oliy ta'lim muassasalari bilan ishlab chiqarish sektori o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, natijada ta'lim mazmuni mehnat bozori talablariga moslashadi. Bu esa bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirib, ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, pedagogik ijtimoiy sherikchilik tizimi – bu ta'lim, ishlab chiqarish va jamiyat o'rtasidagi uzviy aloqani ta'minlaydigan, intellektual faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks mexanizmdir. Uning asosida hamkorlik, refleksiya, innovatsion yondashuv va amaliy integratsiya kabi metodik komponentlar yotadi. Bu komponentlar uyg'unlikda qo'llanganda talabalar shunchaki bilim egallovchidan intellektual ijodkor, tashabbuskor va raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanadi. Shu bois pedagogik ijtimoiy sherikchilikni rivojlantirish va uni oliy ta'lim amaliyotiga samarali tatbiq etish bugungi kun ta'lim islohotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagogik ijtimoiy sherikchilik tamoyillari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning intellektual rivojlanishini jadallashtiradi, ularni bilimli, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalaydi. Demak, pedagogik ijtimoiy sherikchilik tamoyillari asosida shakllangan metodik vazifalar talabalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, tanqidiy tahlil va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning samarali vositasidir. Ularning uyg'un qo'llanishi ta'lim jarayonini nafaqat nazariy jihatdan boyitadi, balki uni amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'laydi. Natijada talabalar bilimlarni egallash bilan cheklanmay, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan, global mehnat bozorida raqobatbardosh, intellektual salohiyatli mutaxassis sifatida shakllanadi. Yuqoridagi ilmiy mulohazalar shuni tasdiqlaydiki, talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlash jarayonida ijtimoiy sherikchilik tamoyillari asosida shakllantirilgan metodik vazifalar ta'lim samaradorligini oshiruvchi kuchli pedagogik omil hisoblanadi.

Hamkorlik muhiti, refleksiya, innovatsion topshiriqlar va amaliy integratsiya kabi yondashuvlar nafaqat ta'lim mazmunini boyitadi, balki talabalarning mustaqil fikrlash, ijodiy qarash va intellektual salohiyatini yuksaltiradi. Shu bois, ushbu yondashuv zamonaviy oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – global mehnat bozorida raqobatbardosh, intellektual jihatdan yetuk va ijtimoiy faol mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik kompetensiya va kasbiy tayyorgarlik. – Toshkent: Fan, 2012. – 210 b.
2. Hasanboeva O. Oliy ta'limda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2015. – 168 b.
3. Xodjayev N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Innovatsiya, 2018. – 192 b.
4. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – P. 87–103.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – P. 79–91.
6. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960. – P. 33–56.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.